

ULOGA NEFINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA U PRAĆENJU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNIH ZAJEDNICA – PRIMER GRADA NIŠA

MSc Jovana Milenović*

MSc Marija Jovanović*

Rezime: Održivi razvoj lokalnih zajednica predstavlja ključni aspekt ostvarivanja ciljeva Agende 2030 pri čemu se posebna pažnja posvećuje transparentnosti i odgovornosti institucija u domenu upravljanja resursima, zaštite životne sredine i društvene uključenosti. Nefinansijsko izveštavanje postaje važan instrument za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja (COR) obezbeđujući relevantne informacije o ekonomskim, ekološkim i socijalnim aspektima razvoja lokalnih zajednica. U radu je analizirana uloga nefinansijskog izveštavanja u kontekstu lokalnih zajednica sa posebnim osvrtom na praksu izveštavanja u Gradu Nišu. Analizom dobrovoljnog lokalnog izveštaja za 2024. godinu sagledana je njegova struktura, obim, korišćeni indikatori i usklađenost sa COR. Komparativnom analizom primera dobre prakse dobrovoljnog lokalnog izveštavanja u regionu i svetu identifikovani su potencijali za unapređenje lokalnog sistema izveštavanja. Rezultati ukazuju da kvalitetno i redovno nefinansijsko izveštavanje može značajno doprineti unapređenju planiranja, praćenja i evaluacije politika održivog razvoja na lokalnom nivou.

Ključne reči: nefinansijsko izveštavanje, održivi razvoj, lokalne zajednice.

* Asistent, Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu, Srbija;
0000-0001-9718-0383; jovana.milenovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

* Istraživač saradnik, Inovacioni centar, Univerzitetski trg 2, Niš, Srbija; 0000-0001-5997-0501; marijampratic@gmail.com

Ovaj istraživački rad finansijski je podržalo Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije (Ugovor br. 451-03-136/2025-03/ 200371).

UDK 502.131.1:657(497.11 Niš)

DOI 10.5281/zenodo.17085821

1. Uvod

U savremenim uslovima poslovanja, sve veći značaj se pridaje konceptu održivog razvoja, koji podrazumeva uravnotežen pristup ekonomskom rastu, društvenoj pravdi i očuvanju životne sredine (Brundtland Commission, 1987). Suština ovog koncepta ogleda se u težnji da se zadovolje potrebe sadašnjih generacija, a da se ne ugroze mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe (Brundtland Commission, 1987). Ujedinjene nacije su 2015. godine usvojile Agendu 2030 za održivi razvoj, ambiciozan globalni dokument koji definiše 17 ciljeva održivog razvoja (COR) (engl. *Sustainable Development Goals – SDGs*), koji se odnose na ključne izazove sa kojima se suočava čovečanstvo, uključujući siromaštvo, nejednakost, klimatske promene, degradaciju životne sredine, mir i pravdu (United Nations, 2015).

Agendom 2030 daju se univerzalne smernice o ostvarivanju održivog razvoja koje se mogu prilagoditi i primeniti na nivou lokalnih zajednica. Održivi razvoj lokalnih zajednica postaje ključno pitanje u kontekstu globalnih izazova kao što su klimatske promene, smanjenje prirodnih resursa i rast socijalnih nejednakosti (United Nations, 2015). U tom svetlu, nefinansijsko izveštavanje dobija na važnosti kao sredstvo putem kojeg organizacije, uključujući javne ustanove i preduzeća, prate svoj uticaj na društvo i životnu sredinu. Za razliku od tradicionalnog finansijskog izveštavanja, koje prikazuje isključivo ekonomske performanse, nefinansijsko izveštavanje obuhvata informacije o aspektima poslovanja koji nisu izraženi u novčanim jedinicama, ali imaju presudan uticaj na održivost. To uključuje pokazatelje vezane za zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost, radna prava, etiku i druge faktore koji oblikuju kvalitet života u lokalnim zajednicama.

Cilj ovog rada je da se ispita uloga nefinansijskog izveštavanja u praćenju i unapređenju održivog razvoja lokalnih zajednica. Poseban akcenat stavljen je na praksu izveštavanja u Gradu Nišu. Sprovedena je analiza strukture, obuhvata, korišćenih indikatora i usklađenosti sa COR dostupnog izveštaja Grada Niša. Dodatno, napravljena je komparativna analiza primera dobre prakse iz regiona i sveta sa ciljem identifikacije potencijala za unapređenje lokalnog Sistema izveštavanja.

2. Održivi razvoj i lokalne zajednice: Uloga u implementaciji Agende 2030

Lokalne zajednice predstavljaju osnovnu jedinicu društvene strukture u kojoj se direktno manifestuju efekti politika održivog razvoja. Održivi razvoj se ne može ostvariti samo putem centralizovanih strategija, već zahteva učešće lokalnog nivoa vlasti i svih zainteresovanih aktera – građana, civilnog društva, privatnog sektora i akademske zajednice (Oosterhof, 2018). Lokalne vlasti su direktno odgovorne za pružanje brojnih javnih usluga, kao što su upravljanje otpadom, urbanističko planiranje, obrazovanje, zdravstvo, lokalni ekonomski razvoj, javni prevoz i socijalna zaštita – što su sve oblasti obuhvaćene ciljevima održivog razvoja u okviru Agende 2030. Stoga, njihova sposobnost da integrišu principe održivosti u lokalne politike i prakse ima presudan značaj za uspeh Agende 2030.

„Lokalizacija” ciljeva održivog razvoja podrazumeva prilagođavanje globalnih ciljeva lokalnim okolnostima, prioritetima i resursima, kao i uključivanje lokalnih aktera u procese donošenja odluka. Ovaj pristup omogućava veću efikasnost razvojnih politika, jer se temelji na realnim potrebama i mogućnostima zajednice (Oosterhof, 2018). Proces lokalizacije COR uključuje pet koraka (Local 2030, 2016):

Uloga nefinansijskog izveštavanja u praćenju razvoja lokalnih zajednica – primer Grada Niša

- 1) *Podizanje svesti i izgradnja kapaciteta* - uključuje informisanje lokalnih vlasti, organizacija civilnog društva i građana o Agendi 2030 i važnosti ciljeva održivog razvoja, kao i jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta za njihovu primenu.
- 2) *Mapiranje i integracija ciljeva održivog razvoja u lokalne politike i planove* - lokalni ciljevi, strategije i budžeti usklađuju se sa okvirima ciljeva održivog razvoja. U ovom koraku se analiziraju postojeći razvojni planovi i identifikuju relevantni ciljevi održivog razvoja i zadaci.
- 3) *Konsultacije i participacija zainteresovanih strana* - aktivno uključivanje građana, civilnog sektora, poslovne zajednice i drugih lokalnih aktera u procese odlučivanja i planiranja kako bi se osigurala lokalna relevantnost i odgovornost.
- 4) *Uspostavljanje, praćenje i evaluacija indikatora* - razvijaju se specifični pokazatelji za lokalni nivo kako bi se merio napredak u realizaciji ciljeva, uz prikupljanje podataka i njihovu analizu.
- 5) *Izveštavanje i stalno unapređenje* - pripremaju se lokalni izveštaji o napretku i koristi se povratna informacija za unapređenje javnih politika i procesa implementacije ciljeva.

Neke lokalne samouprave u svetu već su razvile Dobrovoljne lokalne izveštaje (engl. *Local Voluntary Reviews*), koji predstavljaju lokalnu verziju nacionalnih dobrovoljnih izveštaja o napretku ka ostvarenju ciljeva održivog razvoja, čime se povećava transparentnost i odgovornost u sprovođenju ciljeva (OECD, 2019). Međutim, uprkos prepoznatom značaju, lokalne zajednice se suočavaju sa brojnim izazovima u procesu implementacije Agende 2030, kao što su (Reddy, 2016; SDSN, 2016):

- *Ograničeni institucionalni kapaciteti* – mnoge opštine nemaju dovoljan broj obučenog kadra i stručnjaka za sprovođenje i praćenje održivih politika.
- *Nedostatak finansijskih sredstava* – održivi razvoj zahteva ulaganja u infrastrukturu, socijalne programe i zaštitu životne sredine, što često prevazilazi mogućnosti lokalnih budžeta.
- *Nedostatak mehanizama za merenje i izveštavanje* – iako je nefinansijsko izveštavanje postalo sve prisutnije, u mnogim lokalnim zajednicama još uvek ne postoji sistematski pristup praćenju uticaja na društvo i životnu sredinu.
- *Niska participacija građana* – efikasna implementacija zahteva uključivanje lokalnog stanovništva u donošenje odluka, ali su nivoi učešća često niski zbog nedostatka poverenja i participativnih mehanizama.

Lokalne zajednice predstavljaju ključni nivo za uspešnu implementaciju Agende 2030, jer su upravo one najbliže građanima i njihovim svakodnevnim izazovima. Održivi razvoj na lokalnom nivou ne ogleda se samo u ekološkim inicijativama, već i u stvaranju inkluzivnih, otpornih i ekonomski održivih sredina koje obuhvataju sve aspekte života – od obrazovanja i zdravlja, do infrastrukture i dobrog upravljanja. Lokalizacija ciljeva održivog razvoja omogućava prilagođavanje globalnih ciljeva konkretnim lokalnim uslovima, kroz participativno planiranje, izgradnju institucionalnih kapaciteta i jasno merenje napretka. Bez aktivnog učešća lokalnih vlasti, građana i civilnog društva, Agenda 2030 ostaje apstraktan koncept. Zato je podrška lokalnim samoupravama u vidu

finansijskih, tehničkih i stručnih resursa od suštinskog značaja za ostvarenje COR i dugoročno unapređenje kvaliteta života u zajednicama širom sveta.

3. Nefinansijsko izveštavanje kao mehanizam praćenja održivosti: funkcija, značaj i primeri dobre prakse

Nefinansijsko izveštavanje predstavlja savremen i strateški instrument za praćenje održivosti i korporativne društvene odgovornosti. Fokus nefinansijskog izveštavanja nije isključivo na ekonomskim performansama, već obuhvata informacije o ekološkim, društvenim i upravljačkim aspektima poslovanja. Kroz ovakav pristup, kompanije, lokalne zajednice i druge organizacije imaju priliku da na transparentan način obelodane informacije o uticaju svojih aktivnosti na životnu sredinu i sistem upravljanja resursima. Istovremeno, nefinansijsko izveštavanje omogućava usklađivanje sa međunarodnim standardima i COR, čime se jača poverenje zainteresovanih strana i podstiče odgovorno i održivo poslovanje.

Funkcija i značaj nefinansijskog izveštavanja ogleda se kroz više međusobno povezanih dimenzija koje doprinose održivom razvoju i jačanju odgovornog upravljanja. Prvo, nefinansijsko izveštavanje omogućava sistematsko praćenje napretka ostvarivanja COR i korporativne odgovornosti. Kroz definisane indikatore i kvalitativne informacije, organizacije mogu jasno sagledati svoj uticaj na društvo i životnu sredinu, a lokalne zajednice dobijaju uvid u potencijalne rizike i mogućnosti koje proizilaze iz aktivnosti različitih aktera (KPMG, 2022). Drugo, nefinansijsko izveštavanje služi kao osnova za donošenje odluka – kako unutar organizacija (u oblastima kao što su strateški razvoj, inovacije i upravljanje ljudskim resursima), tako i izvan nje (u odnosima sa investitorima, regulatorima, civilnim društvom). ESG (engl. *Environmental, social, & governance – ESG*) informacije postaju ključni kriterijum za investitore koji sve češće procenjuju dugoročnu stabilnost i etičnost poslovanja na osnovu nefinansijskih pokazatelja (Eccles & Krzus, 2018). Na kraju, nefinansijsko izveštavanje ima izraženu društvenu dimenziju – doprinosi izgradnji poverenja među građanima, zaposlenima i potrošačima. Transparentno izveštavanje o temama kao što su klimatske promene, zaštita ljudskih prava i promovisanje jednakosti potvrđuje posvećenost organizacije odgovornom i održivom delovanju.

Značajan doprinos razvoju standardizacije u oblasti nefinansijskog izveštavanja imaju regulatorni okviri za izveštavanje. Glavni kreatori smernica za izveštavanje su: Globalna inicijativa za izveštavanje (engl. *Global Reporting Initiative – GRI*), Radna grupa za finansijska obelodanjivanja u vezi sa klimom (engl. *Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD*), Odbor za računovodstvene standarde održivosti (engl. *Sustainability Accounting Standards Board – SASB*), Odbor za standarde za obelodanjivanja u vezi sa klimom (engl. *Climate Disclosure Standards Board – CDSB*) Svetski ekonomski forum (engl. *World Economic Forum – WEF*), Američka komisija za hartije od vrednosti (engl. *Securities and Exchange Commission – SEC*), Evropska komisija (engl. *European Commission – EC*) i drugi. Novembra 2021. godine, Fondacija IFRS, krovna organizacija Međunarodnog odbora za računovodstvene standarde (engl. *International Accounting Standards Board – IASB*) koji izdaje Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (engl. *International Financial Reporting Standards – IFRS*), uključila se takođe u ovaj proces osnivanjem Međunarodnog odbora za standarde održivosti (engl. *International Sustainability Standards Board – ISSB*). Navedeni akteri

Uloga nefinansijskog izveštavanja u praćenju razvoja lokalnih zajednica – primer Grada Niša

samostalno ili u saradnji su ustanovili određena pravila nefinansijskog izveštavanja o održivosti, uz naglašavanje zahteva za obelodanjivanjima u vezi sa klimom.

U kontekstu usklađivanja sa evropskim normama, Republika Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji (EU), suočava se sa sve većim pritiscima da uvede praksu izveštavanja o nefinansijskim informacijama u skladu sa Direktivom 2014/95/EU. Iako ova direktiva trenutno obavezuje velike kompanije i subjekte od javnog interesa u EU da objavljuju izveštaje o svom uticaju na životnu sredinu, društvu, poštovanju ljudskih prava, borbi protiv korupcije i raznolikosti, slična praksa u Srbiji je još u razvoju. Poslednjim izmenama Zakona o računovodstvu u Srbiji je uvedena obaveza nefinansijskog izveštavanja za pojedina pravna lica. Zakonom je propisano da su obveznici nefinansijskog izveštavanja velika pravna lica koja predstavljaju društva od javnog interesa i koja na dan bilansa prelaze kriterijum prosečnog broja od 500 zaposlenih tokom poslovne godine. Navedena preduzeća imaju obavezu da u okviru godišnjeg izveštaja o poslovanju uključe i nefinansijski izveštaj koji sadrži informacije o aktivnostima koje se odnose na zaštitu životne sredine, socijalna i kadrovska pitanja. Takođe, treba spomenuti da pravni okvir u Srbiji prepoznaje značaj održivog razvoja kroz različite strategije (na primer, Strategiju održivog razvoja i Zelenu agendu za Zapadni Balkan), ali ne postoje eksplicitne zakonske obaveze lokalnih samouprava da izrađuju nefinansijske izveštaje. Time izostaje prilika da se javne politike na lokalnom nivou učine transparentnim i odgovornim, naročito u oblastima kao što su upravljanje resursima, zaštita životne sredine i društvena jednakost.

Uvođenje obaveze nefinansijskog izveštavanja u javnom sektoru, uključujući i jedinice lokalne samouprave, predstavljalo bi značajan iskorak ka integraciji principa održivog razvoja u sistem javnog upravljanja. Ovakva praksa omogućila bi kontinuirano praćenje napretka u ključnim oblastima, kao što su energetska efikasnost, zaštita prirodnih resursa, socijalna uključenost i borba protiv korupcije. Istovremeno bi se podstaklo veće učešće građana i organizacija civilnog društva u procesima donošenja odluka, čime se jača transparentnost i odgovornost lokalnih vlasti. Lokalne zajednice, kao institucije koje su najbliže gradovima imaju ključnu ulogu u sprovođenju održivih javnih politika. Uvođenjem dobrovoljnog lokalnog nefinansijskog izveštavanja, lokalne vlasti u Srbiji bi mogle značajno doprineti jačanju poverenja javnosti, unapređenju institucionalne efikasnosti, kao i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

Analizom prakse dobrovoljnog lokalnog izveštavanja u regionu i svetu mogu se identifikovati potencijali za unapređenje lokalnog sistema izveštavanja. U nastavku dati su primeri kojima se pokazuje značaj dobrovoljnog lokalnog izveštavanja. Poređenjem modela kao što su Dobrovoljni lokalni izveštaji u Helsinkiju, Barseloni i Ljubljani, kao i lokalnih izveštaja iz Niša, Tešnja i Koprivnice, uočeno je da uspešne lokalne samouprave kombinuju više elemenata: institucionalnu posvećenost, stabilan sistem pokazatelja, digitalizovane alate za praćenje i otvorenost ka participaciji građana (UCLG, 2022; UN-Habitat, 2020). Na primer, Grad Helsinki koristi digitalnu kontrolnu tablu za javno prikazivanje napretka po COR, dok Barselona povezuje ciljeve održivosti direktno sa budžetskim linijama i izveštajima o uticaju. Takve prakse omogućavaju proaktivno upravljanje, umesto reaktivnog administriranja, i otvaraju prostor za horizontalnu saradnju između privrednog sektora i lokalnog nivoa vlasti. Helsinki je bio među prvim evropskim gradovima koji su razvili Dobrovoljni lokalni izveštaj u skladu sa COR uključujući vizuelni prikaz napretka po svakom cilju na javno dostupnim platformama. Grad koristi podatke za svakodnevno upravljanje i usklađivanje budžeta sa COR (City of Helsinki, 2021).

Barcelona je implementirala mehanizme povezivanja budžetskog planiranja sa COR, čime omogućava direktno praćenje kako se javna sredstva koriste za ciljeve održivosti (Barcelona City Council, 2021). Ljubljana, kao bivša Zelena prestonica Evrope (2016), kombinuje urbane politike, zaštitu prirode i digitalnu transparentnost. Njihova „zelena budžetna knjižica“ i godišnji izveštaji o održivosti pokrivaju više od 100 pokazatelja, uključujući klimatsku otpornost, mobilnost i biodiverzitet. U Sloveniji, Ljubljana je još 2016. godine uvela sopstveni model „zelene budžetne knjižice“, koja prikazuje kako se gradski budžet koristi za ciljeve održivosti – od biciklističke infrastrukture do biodiverziteta. Gradovi Helsinki, Barcelona i Ljubljana često se analiziraju kao primeri dobre prakse u oblasti nefinansijskog izveštavanja jer kombinuju visok nivo institucionalne posvećenosti, transparentnost, inovativne digitalne alate i aktivno uključivanje građana.

Na nivou lokalne samouprave, Grad Niš je 2024. godine objavio Dobrovoljni lokalni izveštaj (DLI) u saradnji sa UN-Habitat-om, u kojem se meri napredak prema 12 ciljeva održivog razvoja (Dinić Branković, 2024). U njemu se nalaze pokazatelji iz oblasti životne sredine, zapošljavanja, socijalne inkluzije, infrastrukture i rodne ravnopravnosti, što čini ovaj izveštaj modelom za druge gradove u regionu. Ovi izveštaji su deo godišnjih izveštaja o radu gradonačelnika i javno su dostupni. U okviru Bosne i Hercegovine, Opština Tešanj predstavlja izuzetan primer uvođenja nefinansijskog izveštavanja. Opština objavljuje lokalne izveštaje o održivosti koji uključuju podatke o vodosnabdevanju, otpadu, obrazovanju i energetske potrošnji, uz pomoć podrške međunarodnih donatora. Primenjuje se lokalna verzija GRI standarda prilagođena malim zajednicama (UNDP BiH, 2021).

Navedeni gradovi su izabrani jer predstavljaju različite kontekste (sever, jug i srednja Evropa), ali imaju zajedničke osobine: sistemski pristup, korišćenje međunarodnih standarda i uključivanje javnosti. Time nude korisne modele za srednje i veće gradove u zemljama u razvoju, uključujući one na Zapadnom Balkanu.

Na osnovu izloženog može se zaključiti da uvođenje sveobuhvatnog, standardizovanog i redovnog nefinansijskog izveštavanja ne samo da povećava transparentnost lokalne uprave, već stvara sistemsku osnovu za dugoročno održiv razvoj, jača otpornost zajednice i doprinosi demokratskom upravljanju. Analizirani primeri pokazuju da i manje lokalne jedinice mogu uspešno implementirati nefinansijsko izveštavanje kada postoji volja, tehnička podrška i saradnja s akademskim i civilnim sektorom. Kroz ovakav sistem izveštavanja lokalne vlasti ne samo da povećavaju odgovornost prema građanima, već podstiču održive investicije, racionalnu upotrebu resursa i veću otpornost zajednice.

Iako se nefinansijsko izveštavanje sve više razvija, u mnogim organizacijama i lokalnim zajednicama još uvek postoje izazovi u vezi sa kvalitetom podataka, nedostatkom institucionalnih kapaciteta i niskim nivoom digitalizacije. Zato je budući razvoj ove prakse uslovljen jačanjem edukacije, uvođenjem obaveznih regulatornih okvira i podrškom uvođenju softverskih i analitičkih alata za praćenje i izveštavanje. Dakle, nefinansijsko izveštavanje više nije samo element reputacije, već ključni deo upravljanja rizicima, strateškog razvoja i usklađivanja sa globalnim normama održivosti. Kroz primere dobre prakse i regulatorne promene, ono postaje fundament za odgovorno poslovanje i održivi razvoj na svim nivoima društva.

4. Analiza izveštavanja o održivom razvoju lokalnih zajednica: primer Grada Niša

U kontekstu održivog razvoja, lokalne zajednice imaju važnu ulogu u implementaciji i izveštavanju o politikama koje doprinose ekološkoj, ekonomskoj i socijalnoj održivosti. Grad Niš, kao treći po veličini grad u Republici Srbiji daje sve veći značaj strateškom planiranju koje uključuje principe održivog razvoja, što potvrđuje objavljeni DLI. Na osnovu objavljenog izveštaja u 2024. godini može se uočiti da grad postepeno uvodi standarde transparentnosti u procesu planiranja uz prisustvo brojnih izazova u pogledu sistematizovanog i kvantifikovanog izveštavanja. Izveštaj obuhvata 12 COR, uključujući oblasti poput siromaštva, obrazovanja, zdravlja, energije, urbanizacije i klimatskih promena. Sastavljen je u skladu sa principima integralnog planiranja, višenivovskog upravljanja i participativnog odlučivanja. Formiran je Odsek za monitoring COR, koji predstavlja inovaciju na lokalnom nivou. U Izveštaju su uključeni podaci iz različitih izvora poput lokalne samouprave, javnih preduzeća, institucija i nevladinog sektora. Izveštaj detaljno obrađuje pokazatelje i izazove u realizaciji ciljeva održivog razvoja:

- *Ekološka dimenzija* (COR 6, 11, 13, 15): Glavni izazovi uključuju nisku pokrivenost kanalizacijom i prečistačima otpadnih voda, zagađenje vazduha (PM10 i PM2.5), degradaciju zelenih površina i neadekvatnu zaštitu prirodnih dobara. Grad planira izgradnju velikog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kod Popovca, kao i projekte sanacije deponije Bubanj i revitalizacije divljih deponija. Grad Niš je tokom analiziranog perioda pokrenuo više projekata usmerenih na povećanje energetske efikasnosti, uključujući modernizaciju sistema daljinskog grejanja (prelazak Toplane na gas) i zamenu konvencionalne ulične rasvete LED tehnologijom. U dokumentu se pominju i naponi da se razvije sistem za primarnu selekciju otpada, iako nisu predstavljeni kvantitativni pokazatelji (npr. udeo recikliranog otpada, godišnje emisije CO₂ po sektoru, kvalitet vazduha prema PM2.5 i NO₂ standardima), što otežava evaluaciju postignutih rezultata
- *Ekonomska dimenzija* (COR 8): Visoka nezaposlenost mladih i dominacija sive ekonomije ukazuju na strukturalne izazove. Programi „Moja prva plata” i „Garancija za mlade” su koraci u pravcu poboljšanja, ali nedostatak podataka otežava evaluaciju uticaja. Ekonomska dimenzija realizuje se kroz podršku malim i srednjim preduzećima, digitalizaciju administracije, razvoj novih industrijskih zona i potencijal za cirkularnu ekonomiju. Pominju se planovi za privlačenje investicija u obnovljive izvore energije, ali bez jasne procene uticaja ovih aktivnosti na lokalni BDP, zapošljavanje ili diverzifikaciju izvora prihoda.
- *Socijalna dimenzija* (COR 1, 4, 5, 16): Pitanja siromaštva, obrazovanja i rodne ravnopravnosti obrađena su kroz pokazatelje vlasništva nad zemljištem, završetka osnovne i srednje škole, učešća žena u političkom životu i pristupa sigurnim kućama za žrtve nasilja. Grad je pokrenuo osnivanje „Ženske odborničke mreže” i Savet za rodnu ravnopravnost koji uključuju programe za unapređenje obrazovanja, zdravlja i socijalne zaštite. Poseban akcenat stavljen je na inkluziju ranjivih grupa i ravnopravan pristup javnim uslugama. Ipak, i ovde nedostaje metrika i metodologija merenja napretka, poput stope siromaštva, razlike u pristupu obrazovanju ili zdravstvenim uslugama među populacionim grupama.

Dobrovoljni lokalni izveštaj Grada Niša pruža dragocen uvid u poziciju Grada kao administrativnog i regionalnog centra jugoistočne Srbije. Tokom protekle decenije, Niš je

implementirao niz inovativnih rešenja i usvojio strateške dokumente koji integrišu principe održivog razvoja iz Agende 2030. U izveštaju su identifikovane ključne prepreke održivosti – prvenstveno u oblastima urbanističkog planiranja, saobraćajne i komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine, klimatskih promena i kapaciteta lokalne samouprave. Osnivanje Odseka za monitoring omogućilo je bolju međusektorsku saradnju i trasiralo put ka prvom DLI u Republici Srbiji. DLI je predstavljen kao participativan proces koji uključuje različite zainteresovane strane i promovise upravljanje u lokalizaciji COR. Izveštaj ne samo da meri napredak u odnosu na izabrane potciljeve COR, već analizira i njihove implikacije na lokalne politike i planiranje.

5. Zaključak

DLI Grada Niša za 2024. godinu predstavlja pionirski korak u institucionalizaciji održivog razvoja na lokalnom nivou u Srbiji. Iako Izveštaj ukazuje na brojne izazove od infrastrukturnih ograničenja do institucionalnih slabosti njegova vrednost leži u jasno iskazanom opredeljenju grada ka transparentnom, inkluzivnom održivom razvoju. Njegovo dalje unapređenje zahteva proširenje kapaciteta za upravljanje podacima, jaču međuinstitucionalnu saradnju i uspostavljanje formalnog ciklusa planiranja–praćenja–izveštavanja.

Iako grad Niš pokazuje stratešku orijentaciju ka održivom razvoju i sprovodi određene aktivnosti u skladu sa savremenim principima održivosti, nefinansijsko izveštavanje ostaje nedovoljno razvijeno u pogledu strukture, frekvencije i standardizacije. Nedostatak kvantitativnih pokazatelja, fragmentiranost informacija i odsustvo sistemskog pristupa predstavljaju ključne prepreke za efektivno upravljanje održivim razvojem. Institucionalizacija izveštavanja i uključivanje građana kroz mehanizme otvorenog upravljanja mogu doprineti jačanju poverenja, efikasnosti i otpornosti lokalne zajednice.

Na osnovu sprovedene analize, mogu se predložiti sledeće mere: 1) uvođenje sistema indikatora zasnovanog na međunarodnim standardima (GRI, ISO, SDG indikatorima) koji bi omogućio praćenje ekoloških, ekonomskih i socijalnih performansi; 2) formiranje Saveta za održivi razvoj grada Niša, kao međusektorskog tela koje bi usklađivalo strategijske ciljeve, pratilo njihovu realizaciju i redovno komuniciralo sa javnošću; 3) objavljivanje godišnjih izveštaja o održivosti sa jasno definisanim metrikama, interpretacijom rezultata i preporukama za korektivne mere i 4) razvoj digitalne platforme za praćenje implementacije ciljeva u realnom vremenu, dostupne građanima, medijima i zainteresovanim organizacijama.

Literatura

- Barcelona City Council. (2021). Annual monitoring and evaluation report on the Barcelona 2030 Agenda. Available at: https://unhabitat.org/sites/default/files/2022-07/barcelona_2021_en.pdf
- Brundtland, G. H. (1987). *Our common future: Report of the World Commission on Environment and Development*. Oxford: Oxford University Press.
- City of Helsinki. (2021). *Voluntary Local Review 2021*.
- Dinić Branković, M. (2024). *Dobrovoljni lokalni izveštaj Grada Niša, Republika Srbija*. Grad Niš. Dostupno na: <https://www.ni.rs/wp-content/uploads/2024/10/archivetempSerbian-version-PDF-file.pdf>
- Eccles, R. G., & Krzus, M. P. (2018). The Nordic Model: An Analysis of Leading Practices in ESG Disclosure. *Nordic Journal of Business*, 67(4), 45–60.

Uloga nefinansijskog izveštavanja u praćenju razvoja lokalnih zajednica – primer Grada Niša

- GRI (2021). GRI Standards 2021. Global Reporting Initiative.
- Local 2030 (2016). Roadmap for Localizing the SDGs: Implementation and monitoring at subnational level, preuzeto sa: <https://www.local2030.org/library/view/55>, pristupljeno: 05.05.2025.
- OECD (2019). A Territorial Approach to the Sustainable Development Goals: Synthesis Report, preuzeto sa: <https://www.oecd.org/cfe/a-territorial-approach-to-the-sustainable-development-goals.htm>, pristupljeno: 09.06.2025.
- Oosterhof, P. D. (2018). Localizing the sustainable development goals to accelerate implementation of the 2030 agenda for sustainable development: The current state of sustainable development goal localization in Asia and the Pacific, preuzeto sa: <https://sdghelpdesk.unescap.org/sites/default/files/2019-11/governance-brief-033-sdgs-implementation-2030-agenda.pdf>, pristupljeno: 05.05.2025.
- Reddy, P. S. (2016). Localising the sustainable development goals (SDGs). *African Journal of Public Affairs*, 9(2), 1-15.
- SDSN (2016). Getting Started with the SDGs in Cities, preuzeto sa: <https://files.unsdsn.org/9.1.8.-Cities-SDG-Guide.pdf>, pristupljeno: 08.06.2025.
- UNDP BiH. (2021). Lokalno izveštavanje o održivosti: Primeri iz BiH.
- UN-Habitat. (2020). Guidelines for Voluntary Local Reviews.
- United Cities and Local Governments – UCLG. (2022). Towards the Localization of the SDGs: VLRs Global Review 2022.
- United Nations (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, preuzeto sa: <https://sdgs.un.org/2030agenda>, pristupljeno: 05.05.2025.

THE ROLE OF NON-FINANCIAL REPORTING IN MONITORING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LOCAL COMMUNITIES – THE CASE OF THE CITY OF NIŠ

Abstract: *The sustainable development of local communities is a key component in achieving the goals of the 2030 Agenda, with special emphasis placed on institutional transparency and accountability in the management of resources, environmental protection, and social inclusion. Non-financial reporting is becoming an important tool for monitoring progress in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs), providing relevant information on the economic, environmental, and social aspects of local community development. This paper analyzes the role of non-financial reporting in the context of local communities, with a particular focus on reporting practices in the city of Niš. By analyzing the Voluntary Local Review (VLR) for 2024, the paper examines its structure, scope, indicators used, and alignment with the SDGs. A comparative analysis of good practices in voluntary local reporting in the region and globally identifies opportunities for improving the local reporting system. The results indicate that high-quality and regular non-financial reporting can significantly contribute to enhancing the planning, monitoring, and evaluation of sustainable development policies at the local level.*

Keywords: *non-financial reporting, sustainable development, local communities.*